

DISKURS ETIMOLOGIYASI VA TILSHUNOSLIKDAGI TADQIQI**Nasriyeva Dilnoza**

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toshkent iqtisodiyot va pedagogik universiteti

E-mail: dilnozasriyeva0412@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada diskursning falsafiy termin sifatidagi talqini, faylasuflarning fikrlari, XVIII asrda diskurs tushunchasining adabiyotshunoslik, estetika va gumanitar fanlar sohasiga o'tganligi, XIX asrdayoq bu termin ko'p ma'nolilik kasb eta boshlaganligi, XX asrning oxiriga kelib diskurs haqidagi uchta asosiy yondashuvlarning paydo bo'lganligi va fanlararo munosabati, polisemantik hodisaligi haqida fikr yuritilgan, olimlar qarashlariga izoh berilgan.

Kalit so'zlar: diskurs, diskursiv fikrlash, diskursiv so'zlashish, yondashuv, uyg'onish davri, matn

Аннотация: В статье рассматриваются интерпретация дискурса как философского термина, взгляды философов, переход понятия дискурса в область литературоведения, эстетики и гуманитарных наук в XVIII веке, многозначность этого термина в XIX веке, возникновение трёх основных подходов к дискурсу к концу XX века, его междисциплинарные связи и полисемантический феномен, а также комментарии к взглядам учёных.

Ключевые слова: дискурс, дискурсивное мышление, дискурсивная речь, подход, эпоха возрождения, текст

Abstract: This article examines the interpretation of discourse as a philosophical term, the views of philosophers, the transition of the concept of discourse into the field of literary studies, aesthetics, and the humanities in the 18th century, the polysemy of this term in the 19th century, the emergence of three main approaches to discourse by the end of the 20th century, its interdisciplinary connections and polysemantic phenomenon, and comments on the views of scholars.

Keywords: discourse, discursive thinking, discursive speech, approach, renaissance, text

Tilshunoslikda diskurs tushunchasi XX asrning 40-50-yillarida sintaktik birlik sifatida qaralib, matn sintaksisi doirasida o'rganilgan [1:74]. Shu davrdan boshlab diskurs nazariyasiga oid ilmiy-nazariy qarashlar ilgari surila boshlandi. Diskurs muammosining nazariy talqini, ko'p qirrali xususiyatlari – fanlararo hamkorligi

allaqachon ilmiy tasdig'ini topgan [2:280]. Tilshunoslikda tez-tez murojaat qilinayotgan bu tushuncha dastlab faylasuflar tomonidan qo'llanilgani fanda ma'lum. Mavjud adabiyotlarda "diskursiv", "diskursiv fikrlash", "diskurs" genezisi va xususiyatlari haqida talaygina ma'lumotlar keltirilgan. Bu termin va tushunchalarga izoh berish maqsadida faylasuf va tilshunoslarning ba'zi fikrlariga to'xtalamiz. "Diskursiv" tushunchasi va "diskurs" termini birinchi marta Foma Akvinskiy teologik risolalarida uchraydi [3]. XIX asr oxiri XX asr boshlarida ilmiy manbalarda, chunonchi, falsafa ilmida "diskursiv" tushunchasining uchrashi, lingvistik tadqiqotlarda esa "diskursiv so'zlashish" tushunchasi tilshunos L.P.Yakubinskiy tomonidan qo'llanilganligi¹⁷, XX asrning birinchi yarmi "diskursiv fikrlash" birikmasini qo'llashni o'z ichiga olishi tadqiqotlarda asoslab berilgan [4:245]. Diskursiv fikrlash haqida dastlabki o'ziga xos qarashlar Platon, Aristotel, F.Akvinskiy, Dekart, Spinoza, Leybnits, I.Kant, Xobbs, Lokk, Hegel kabi olimlarning asarlarida qayd etilgan [3]. O'zbek tilshunos professori A.Nurmonov maqolalaridan birida yugaslaviyalik tilshunos R.F.Mikushning ushbu hodisaga bildirgan fikrlarini bayon etadi: "F.Mikush til belgisi bilan nutq (diskursiv) belgisi o'rtasida aniq chegara yo'qligini, har ikkisi nutqiy aktda paydo bo'lishini bayon qiladi, faqat til belgisi avtomatlashishi, diskursiv belgi esa qismlarga ajralishi bilan farq qiladi". Shu fikrlarni asos qilgan olim, diskursiv belgi qismlarga ajralar ekan, demak, u muayyan strukturaga ega bo'lgan butunlik sanaladi, degan xulosaga keladi [5:90]. Demak, "diskursiv", "diskursiv fikrlash" tushunchalari tilshunoslikda aniq bir g'oyadan boshqa aniq bir g'oyaga muloqot sharoitiga qarab mantiqiy o'tadigan fikrlash jarayoni, amalda chegara bilmaydigan cheksiz tasodifiy bilimlar yig'indisidir.

Falsafiy termin sifatida diskursning dastlabki shakli Platon [6:320] va Arastuda haqiqat (voqelik)ni bevosita (intuitiv) va bilvosita (dalil-isbot asosida qabul qilinadigan)ga ajratishganida aniqlangan[3]. I.T.Kasavin "diskurs" atamasi tarixining boshlanishini Uyg'onish davriga bog'laydi [7:18]. XVIII asrda diskurs tushunchasi adabiyotshunoslik, estetika va gumanitar fanlar sohasiga o'tdi. XIX asrdayoq bu termin ko'p ma'nolilik kasb eta boshladi [8:37]. Ikki asr davomida diskurs tushunchasi qayta-qayta yangilanib, o'zgarishlarni boshidan kechirdi. XX asrning oxiriga kelib diskurs haqida uchta asosiy yondashuv paydo bo'ldi: birinchi yondashuv lingvistik yondashuv bo'lib, unda talqinlarning xilma xilligidan diskurs an'anaviy nutq, matn va dialog tushunchalari bilan birlashtirildi. Ushbu yondashuv fanda diskurs atamasidan

¹⁷ Izoh: olim tilni muloqot sharoitiga qarab ko'rib chiqish tilshunoslikning asosi bo'lishi kerakligini aytib o'tadi va shunga ishonch hosil qiladi.

foydalanishning ingliz tilidagi semantikasi bilan ifodalanadi; ikkinchi yondashuv fransuz diskurs tahlili maktabining strukturalistik va poststrukturalistik talqiniga borib taqaladi, ya'ni diskurs ijtimoiy hodisa va birinchi navbatda ma'lum bir ijtimoiy-siyosiy guruh yoki davrga xos bo'lgan muayyan turdagi bayonot sifatida tushuniladi (M.Fuko [9:75]. tadqiqotlari, F.Nitshe, M.Xaydegger nomlari bilan bog'liq), fransuz faylasufi va tarixchisi M.Fuko yozuv va til har qanday yozma yoki og'zaki shakldagi axborotni ifodalashi mumkin deb hisoblardi. Diskurs barcha bilimlarni tizimlashtirishda va ularni turli toifalarga ajratishda yordam berishini aniqladi [10:416].; uchinchi yondashuv nemis maktabi vakillari tomonidan belgilanadi. Ular I.Kantning idealizm an'analarini davom ettirib, ideal muloqot va kommunikativ harakat nazariyasi kontekstida diskursning axloqiy tamoyillarini rivojlantiradi. Bu yo'nalish zamonaviy nemis faylasuflari Y.Xabermas va K. Apel nomlari bilan bog'liq [11]. Ayniqsa fransuz maktabi vakillari uni keng ko'lamda o'rganadi, diskurs tahlilini boshqa sohalar bilan uyg'unlashtiradi, matn va lingvistik hodisalarni tahlil qilishda yangi yondashuvlarni ishlab chiqadi [12:159].XVIII asrning oxirlarida rus tilshunosligida ham diskurs termini paydo bo'lishiga qaramay, o'z asarlarini qadimgi an'analar asosida yaratgan mualliflarning nutq nazariyasiga oid asarlarida bu so'z uchramasligini, aksincha, faqat "nutq" tushunchasi ilmiy foydalanishga kirganligini, Lomonosov davrida yaratilgan ritorikaga oid lotincha qo'llanmalarda diskurs termini o'rnida nutq qo'llanilganligini, ammo bu yozma yodgorliklar o'rganilmaganligini olimlarimiz qayd etishgan [13:244]. Shuningdek, L.B.Klyuyeva "К проблеме дискурсивного анализа художественного текста"[14:66] maqolasida F.de Sossyur aynan tilni lingvistikaning asosiy predmeti hisoblaganini, nutqni esa tilning amaliy amalga oshirilishi bilan bog'liq ikkinchi darajali soha sifatidagi ahamiyatini belgilaganini, olim "diskurs" terminini qo'llamaganini, Sossyur izdoshlari esa allaqachon "diskurs" terminidan foydalanayotganlarini aytib o'tadi va E.Byussans diskursni Sossyur dixotomiyasining uchinchi a'zosi sifatida ko'rib chiqib, unga til va nutq o'rtasidagi vositachilik vazifasini berganligini ta'kidlaydi. Rus tilshunosligida faqat 1980-yillarning boshlarida "matn" tushunchasining sinonimi sifatida aniqlangan [15:159].

Diskurs etimologiyasiga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, eng umumiy ma'noda diskurs (fransuzcha - discours) til faoliyati jarayonidir. Lotin tilidagi asl ma'nosida bu so'z "yugurish" fe'lini bildirgan va hosila ma'nosida "tildan foydalanish", "suhbat, so'zlashish" deb tushuniladi [16:1463]. "Falsafa qisqacha izohli lug'ati"da: "Lotincha "discursus" – muhokama so'zidan olingan bo'lib, hissiy, bevosita, intuitiv, ya'ni muhokamatalab bilimdan farqli o'laroq, muhokama orqali vosita bilan hosil qilinadigan mantiqiy dalil – isbotli bilim", – deya ta'riflangan [17:126]. Tilshunoslikda

diskurs gap va nutqiy akt bilan bevosita aloqada ekanligi, bu muammo tahliliga doir dastlabki ilmiy izlanishlarda uning yondosh hodisalar bilan munosabati haqida turli mulohazalar bildirilgan. Shu tariqa 1980- yillarda diskurs allaqachon murakkab kommunikativ hodisa, murakkab iyerarxik bilimlar tizimi va ekstralingvistik omillar (dunyo haqidagi bilimlar, fikrlar, adresatning munosabati) ta'sirida shakllanuvchi matn sifatida ko'rib chiqildi. Diskursning ko'p qirrali xususiyatlari Yevropa va dunyo tilshunosligida o'rganilgan bo'lib, ilmiy ishlarning ko'p qismida tadqiqotchilar diqqat markazida turli xil nuqtayi nazardan lingvistik diskursni tahlil va talqin qilish muammosi qo'yilgan. Jumladan xorij lingvistlari tomonidan diskursning mohiyati, mazmuni va antroposentrikligi, uni to'g'ridan to'g'ri va nisbiy berilgandagi xususiyatlari yondosh tushunchalar bilan yoritilgan. Ilmiy tadqiqotlarda diskursning til faniga bevosita termin sifatida kiritilishi, qo'llanilishi va tushunilishi haqida turli ma'lumotlar uchraydi. Dastlab shulardan ba'zilariga diqqatimizni qaratamiz. Diskurs atamasi lingvistik foydalanishga belgiyalik tilshunos E.Byussans (1943) tomonidan Sosyurning "til-nutq-nutq faoliyati" o'rtasidagi munosabat haqidagi g'oyasiga asoslanib kiritilgan [18:6]. Shuningdek, ko'plab tadqiqotlarda keltirilishicha, matn lingvistikasining ilmiy nazariyasiga asosan, hozirgi diskurs tushunchasi ilk bor 1952-yilda amerikalik olim Z.Xarrisning "Language" jurnalida chop etilgan "Diskurs tahlili" maqolasida qo'llangan. "Diskurs" deganda olim "muayyan vaziyatda bir (yoki bir nechta) kishi tomonidan aytilgan (yoki yozilgan) jumlar ketma-ketligi, jumladan kattaroq matn"ni tushunadi. Shuningdek, diskursni kommunikativ kontekst va ijtimoiy omillarni hisobga olmasdan, strukturalistik paradigma doirasida sof formal nuqtayi nazardan baholaydi, hajmda cheklamaydi, shuning uchun unga ham dialogik, ham monologik baho beradi [19:246]. Y.Xabermas birinchilardan bo'lib diskurs tushunchasining nutq bilan bevosita bog'liq bo'lgan tomoniga e'tibor qaratib, "diskurs" atamasini kiritgan. E.Benvenist unga terminologik ma'no berdi [20:375]. Shundan so'nggina XX asrning 70-yillarida "diskurs" tushunchasi terminologik maqomga ega bo'la boshladi. Ilmiy tadqiqotlarda diskursga birinchilardan bo'lib o'zining "Sovet siyosiy diskursining tahlili" nomli kitobida ta'rif bergan tilshunos va madaniyatshunos olim P.Serio ekanligi, u diskurs terminining 8 ta ma'nosini sanab o'tganligi to'g'risida qaydlar mavjud [21:9]. Terminologik maqomga ega bo'lgandan boshlab asosiy ildizi falsafadan kelib chiqib, strukturaviy tilshunoslikdan o'sib chiqqan diskurs tushunchasi yanada ko'proq ilmiy talqinni oldi. A.G. Gorbunov o'z kitobida S.V.Kolomiyetsning diskurs haqidagi qarashlarini keltiradi: "U diskursni fanlararo lingvistika deb biladi. Uning fikricha, diskursning murakkabligi bir tomondan nutq va muloqot, lingvistik xatti-harakat orasidagi oraliq hodisaligi bo'lsa, boshqa tomondan

matn ekanligidan iborat". Olim fikrini davom ettirib, diskurs nafaqat tilshunoslikning balki sotsiolingvistika, pragmalolingvistika, lingvofilosofiya kabilarning ham o'rganish obyekti ekanligini hisobga olish kerakligini ta'kidlaydi [22:17]. Zamonaviy tilshunoslikda bu tushunchani bevosita talqin qilishda turli qarashlar mavjudligi tufayli uning semantik mazmunini aniqlashtirish zaruriyati bir qator ijtimoiy-gumanitar fanlar va tadqiqot yo'nalishlari zimmasiga tushdi. Natijada, diskursning keng imkoniyati turli fanlarga tegishliligi aniqlandi [23:8]. Falsafada "tug'ilib" kognitiv tilshunoslikdan o'rin olgan diskurs navbat bilan boshqa fanlar "bag'ri"ga ham kirib bordi. Diskurs tushunchasi fanlararo maqomi bilan namoyon bo'lganligi bois, uning turli nazariyalarni aks ettiruvchi ko'plab ta'riflari mavjud. Nazariy qarashlarning o'zaro yaqinlashuvi yangi yo'nalishlar, fan sohalari shakllanishiga olib keladi. Dastlab suhbat, nutq, ba'zan hatto oddiy matnni ham anglatib keladigan diskursni olimlar vaqt o'tishi bilan tilshunoslik nuqtayi nazaridan kengroq va murakkab tushuncha sifatida ko'rib chiqish zarur degan xulosaga kelishdi. Tilshunoslik yo'nalishi asnosida diskurs til tadqiqotining yangi, aytish mumkinki, yanada murakkab tomonini namoyish etadi, bu lingvistik tadqiqotning kengaytirilgan yondashuvlari va usullarini izlashni talab qiladi. Bizningcha, diskursning beqarorligi va namoyon bo'lishining dinamik tabiati uni lingvistik baholashdagi fikrlar xilma-xilligi va murakkablashuviga olib keldi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, ushbu maqolada diskursning fanlararo integratsiyaviy hodisa ekanligi, predmetning shunchaki og'zaki yoki yozma ko'rinishi emas, balki bu subyektning u haqida o'ylashi, fikrlashi, bilishi va xabar berishining ko'rsatkichi ekanligi, lingvistik diskurs subyektning dunyo haqidagi kumullyativ bilim tajribasi, matnning idrok etilish jarayoni, aks ettirilgan voqelikning bo'laklari sanalishi va har qanday matn diskurs bo'la olmasligi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ладутько, М. В. Когнитивный аспект художественного дискурса: пособие / М. В. Ладутько, Е. К. Сычова. – Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2005. – 74 с.
2. Русакова О.Ф. Основные теоретико-методологические подходы к интерпретации дискурса. // ФИЛОСОФИЯ. – С.5-34. <https://ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/2007/2.pdf>; (23.03.2023). Макаров М. Л. Основы теории дискурса. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. –280 с.
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki> (23.03.2023)

4. Горбунова М. В. К истории возникновения термина «дискурс» в лингвистической науке // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. № 27. – С. 245; <https://ponjatija.ru/node/6523>
5. Нурмонов А. Танланган асарлар. 3-жилд. – Тошкент, 2012. – Б.90.
6. : Адо П.. Что такое античная философия? / Перевод с французского В.П. Гайдамака. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999. – 320 с.
7. Касавин И. Т. Дискурс и хаос. Проблема титулярного советника Голядкина // Психология. 2006, № 1. – С. 3-18.
8. Хурматуллин А.К. Понятие дискурса в современной лингвистике. // Ученые записки казанского государственного университета. Гуманитарные науки. 2009, Том 151. 31-37 с.
9. Блюхер Ф.Н., Гурко С.Л., Гусева А.А., Гутнер Г.Б. Дискурс-анализ и дискурсивные практики. – М.: ИФ РАН, 2016. – С. 74-75.
10. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук [Текст] / М. Фуко. – СПб.: Изд-во А-сад, 1994. –408 с.; Фуко, М. Археология знания [Текст] / М. Фуко. – СПб.: Гуманитарная академия, 2004. – 416 с.
11. <https://pandia.ru/text> Мио Белугина. Основы теории практического дискурса: И. Кант и Ю. Хабермас.
12. Бажалкина Н.С. К проблеме различных подходов к пониманию дискурса в современном языкознании. // Вестник Кемеровского государственного университета. 2016, № 1 (65) – С. 156-159.
13. Горбунова М. В. – К истории возникновения термина «дискурс» в лингвистической науке // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. № 27. – С. 244.
14. Ключева Л.Б. К проблеме дискурсивного анализа художественного текста. // Вестник ВГИК. Том 11. 2019. №4(42). – С.55-66.
15. Бажалкина Н.С. К проблеме различных подходов к пониманию дискурса в современном языкознании. // Вестник Кемеровского государственного университета. 2016. № 1 (65). – С. 156- 159.
16. Калажокова Р.З. Дискурс: разновидности, специфика, мнения. // Молодой ученый. 2015, №10 (90). – С. 1403. – URL: <https://moluch>
17. Абдуллаева М., Абдурашидов М., Абилов У. Фалсафа қисқача изоҳли луғат. –Тошкент, Шарқ.2004. –Б.126.
18. Красина Е.А. К интерпретации понятия дискурс. // Вестник РУДН, серия Лингвистика 2004, №6. – С.5-6.

19. Горбунова М. В. К истории возникновения термина «дискурс» в лингвистической науке // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. № 27. – С. 246.
20. Красных В. В. “Свой” среди “чужих”:: миф или реальность? – М.: ИТДГК “Тнозис”, 2003. – 375 с.
21. Горбунов. А. Г. Дискурс как новая лингвофилософская парадигма: учебное пособие / сост. А.Г. Горбунов. – Ижевск: Удмуртский университет, 2013. – С. 9.
22. Горбунов. А. Г. Дискурс как новая лингвофилософская парадигма: учебное пособие / сост. А.Г. Горбунов. – Ижевск: Удмуртский университет, 2013. – С. 17.
23. Седов К.Ф. Дискурс и личность. – М.: Лабиринт, 2004; Баймуратова У. С. Элементы религиозного дискурса в художественной картине мира: лексический аспект (на материале произведений И. Шмелёва; Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация: Пер. с англ. / Сост. В. В. Петрова; Под ред. В. И. Герасимова; Вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. — М.: Прогресс, 1989. – С. 8.